

How to cite: Velazco-Cueva, M., & Zegarra-Valladolid, L. (2025). Digital citizenship of secondary school students in regular basic education. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14859913>

Digital citizenship of secondary school students in regular basic education

Moises Velazco-Cueva¹, Lorena Zegarra-Valladolid²

¹*Doctor en educación, Docente de Educación Básica Regular, Ministerio de Educación, Perú, mvelazcocu@ucvvirtual.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0001-8163-8636>*

²*Doctor en educación, Docente de Educación Básica Regular, Ministerio de Educación, Perú, lzegarrava@ucvvirtual.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0003-0790-9690>*

Accepted: January 24, 2025 | **Published:** February 12, 2025 | **Language:** Spanish

Abstract: This study aimed to characterize the development of digital citizenship in regular basic education students in a public educational institution in Lima. Studies and objective information show threats such as: the exposure of personal data, cyberbullying, invasion of privacy, misinformation and abuse of content; this is intensified by inadequate support to develop digital identity, insufficient strategies to address cyberbullying, lack of privacy guidelines in digital environments and little analysis on the use of social networks and the digital footprint. It was concluded that educational communities must actively participate to safeguard the digital identity of students, develop social skills and critical thinking in students, educating in the formation of security protocols for virtual interaction and developing leadership skills with a critical, responsible and decisive attitude for decision making.

Keywords: digital citizenship, internet dangers, students.

Introducción

La globalización permitió el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), explotándose a través de la internet. La información, las redes sociales, los juegos y las aplicaciones traen consigo peligros en diferentes aspectos sociales. En el Perú, el inadecuado uso de la internet expone a un entorno de violencia manifestada entre estudiantes en las redes sociales, los adolescentes experimentan emociones diversas y están expuestos continuamente a los peligros en la red internet, ante ello es necesario el acompañamiento para su buen uso, que respondan con sentido crítico y tomen decisiones acertadas frente a estas, siendo necesario promover una convivencia pacífica y prevenir la agresión desde la acción socializadora de la educación.

La construcción de la ciudadanía digital está en desarrollo, las tendencias responden a los avances tecnológicos para desarrollar habilidades, en contraposición, las interacciones a través de medios virtuales generan riesgos y exponen a los infantes y adolescentes que están interactuando en internet. Un universo con información no sólo académica, trae diversión y entretenimiento, dentro de sus usos, y el encuentro de personas con intereses comunes. La adicción a las redes sociales provoca desgaste de tiempo frente a los dispositivos y dependencia. Entre los desafíos que enfrentan los docentes, la Unesco (2017) consideró que el desarrollo de herramientas tecnológicas y habilidades de los educandos debe asumirse desde un manejo informado, seguro y ético de las TIC. Por ende, los adolescentes no seleccionan sus relaciones sociales por internet, esto es por su insuficiente desarrollo personal y la falta de un autoconocimiento, exponiéndolos a amenazas de seguridad física, emocional y mental, presentando actitudes que transgreden normas de la familia, la escuela y la sociedad.

Entre los riesgos están la falta de vigilancia adulta, el acceso a páginas no adecuadas para su edad, ser sujetos de situaciones humillantes o acciones que ponderan conductas desviadas como el racismo, xenofobia, o disfuncionales como la anorexia y la bulimia, o ser víctimas de ciberbullying, ciberacoso, acoso sexual, o la llamada sextorsión. También recibir y brindar información sobre drogas, pornografía, juegos en red, apuestas y casinos online y, conductas no lícitas como piratear música o películas; tener contactos que los ponen en riesgo de acoso sexual, brindar información personal a desconocidos o enviar imágenes privadas a terceros. Ello se produce por la falta de conciencia, inmadurez e incapacidad de tomar decisiones acertadas que autorregulen su comportamiento.

Mendoza y Valenzuela (2020) ejemplifican el ejercicio deliberativo de los usuarios en las campañas políticas. Estas intervenciones manipulan el consentimiento o rechazo de la ciudadanía sin evaluarlo. También, Mohanna y Romero (2019) refieren sobre la adicción a las redes sociales y la ansiedad en adolescentes de Lima y Callao, que está comprobado que a mayor adicción más ansiedad, existiendo diferencias entre hombres y mujeres. Siendo las mujeres quienes muestran mayor tiempo de conexión a las redes y su grado de adicción es mayor, demostrando alto grado

de ansiedad. En consecuencia, a mayor adicción a las redes sociales es mayor el nivel de ansiedad. Según el análisis de Colque (2018) son personas desconocidas quienes facilitan las conexiones a sitios pornográficos, en algunos casos son los amigos quienes comparten estas páginas. Los estudiantes pasan los fines de semana y en vacaciones más de ocho horas conectados, tiempo desmedido conectados virtualmente. Por lo tanto, el uso de redes sociales puede causar vicios e incluso adicciones como la ludopatía en los adolescentes, descuidando considerablemente sus estudios y otras responsabilidades.

Para Ashiro (2017), quien vinculó el uso de las redes sociales virtuales y las habilidades sociales en adolescentes de Lima Metropolitana, afirma que es probable la presencia de adicción a las redes sociales y a su vez el desarrollo de destrezas sociales, la influencia del entorno usando diversas plataformas y realizando actividades de entrenamiento con gran facilidad como son los juegos, diálogo entre pares, comunicación y aprendizajes. Por ello, el uso de las redes sociales virtuales se contrapone al desarrollo de las habilidades sociales. Según Velazco y Zegarra (2020) es recomendable en las escuelas, formar una comunidad profesional de aprendizaje para atender necesidades formativas docentes, orientadas al uso de manera continua de TICs en las actividades de aprendizaje, para que utilicen de manera activa los entornos virtuales y así formar personas competentes.

Objetivo y Pregunta de Investigación

Se formula la pregunta de investigación: ¿Cómo se percibe el desarrollo de la ciudadanía digital en los estudiantes de Educación Básica Regular en una institución educativa pública de Lima?, el objetivo fue caracterizar el desarrollo de la ciudadanía digital de los estudiantes de Educación Básica Regular en una institución educativa pública de Lima. El propósito es reflexionar sobre el insuficiente desarrollo de la ciudadanía digital y la sobreexposición ante las amenazas en la internet para los estudiantes. Se proyecta diseñar un plan de mejora para implementar la ciudadanía digital, evitar los peligros de la internet para los estudiantes y dar un uso estratégico a los entornos virtuales de aprendizaje.

Resultados de la Investigación

La ausencia de los padres o tutores, la falta de reglas y el uso excesivo de internet han aumentado los riesgos a la elevada exposición a contenidos inapropiados, normalización de diversas formas de ciberacoso, pérdida de privacidad, promoción del consumo de alcohol o drogas, y trastornos alimentarios. Por otro lado, el auge de la cultura digital presenta una vía crítica para reajustar la brecha educativa en la sociedad contemporánea. Al fomentar una cultura digital asociada a los valores, los modelos educativos deben orientar el compromiso ético, el pensamiento crítico y la ciudadanía digital de los estudiantes. Para Padua (2024) la transformación digital es clave para la educación de calidad, sostiene que a través de la interdisciplinariedad y la pedagogía social se puede lograr la alfabetización digital y la cultura digital.

En este estudio, se identificaron dos categorías: Ciudadanía digital y Peligros de internet, se abordan las subcategorías correspondientes. La primera categoría, Ciudadanía Digital, es el uso responsable de la tecnología, con criterios de seguridad, con desarrollo creativo y participativo, así como el ejercicio de las habilidades y manejo de los riesgos que implica un mundo digitalizado, es básico en la formación de ciudadanos digitales, que ejercen sus derechos y deberes previamente informados (Minedu, 2020). Además de los recursos para el ejercicio digital, la Unesco, plantea cinco perspectivas transversales: Inclusión digital, Capital cultural, Cultura democrática, Participación y los Derechos humanos. Una identidad digital bien gestionada y equivalente con la identidad analógica no sólo trasciende en una vida más eficaz en todas las esferas, sino que también tiende a afianzar relaciones sociales más firme fuera de la Internet (Minedu, 2020).

Entre las subcategorías de la ciudadanía digital están: (1) La identidad digital es la destreza o habilidad de tramitar la identidad virtual, corresponde a una formación educativa en toda nuestra vida y una nueva visión de la cultura digital indispensable para todos. (Minedu, 2020); (2) La gestión del ciberacoso es atender de manera inmediata las agresiones entre usuarios, teniendo en cuenta que es un problema de salud pública a nivel mundial, es considerado un agente de riesgo (Cedillo, 2020). Es necesario desarrollar habilidades para prevenir todo tipo de agresiones por las redes mediante la prevención, reconocimiento y gestión de conductas o actitudes para una mejor convivencia escolar.

(3) La gestión de la privacidad en entornos digitales es el resguardo de datos y acciones personales, este abordaje genera conductas significativas en la connotación y ejercicio de la confianza. En los últimos años navegar en las redes ha significado compartir espacios personales hacia espacios sociales donde la intimidad es observada. La asimilación y adaptación de estos espacios socio emocionales no son motivacionales, toda persona es móvil o razón de sus posibilidades biológicas y de la capacidad tecnológica en la que se encuentre, es un problema a enfrentar de responsabilidad en las redes y la conciencia de una errónea apreciación de nuestra intimidad. Según Natansohn & Goldsman (2018), en las redes digitales se han manifestado dos formas de agresiones o abusos: el doxing, hostigamiento, coacción e intimidación, phishing, etc., y la más imperceptible, el rastreo y evaluación de datos privados para nutrir el diseño de comercialización de los websites, implantando un método de vigilancia por parte de las compañías que controlan las páginas de redes sociales.

(4) Manejo de las redes sociales y la huella digital, el Internet se han transformado en un medio de comunicación más utilizado por la población. Su utilización desmedida puede ocasionar dependencia y deterioros psicológicos. Pero su uso idóneo, se convierte en un instrumento de gran utilidad en el aspecto educativo, como una nueva manera de instruir, de estudiar, o trabajar de manera cooperativa. Cada vez que se interactúa o se realiza alguna actividad a través de la web o se hace uso de internet se está dejando una huella digital. Aun cuando no publiques nada

en internet, pero cada vez que alguien te mencione, etiquete o comente sobre la persona se está dejando una huella digital.

La segunda categoría, Peligros de Internet, se refiere a la búsqueda voluntaria e involuntaria de contenidos inapropiados, en primer lugar, están: la pornografía, adivinación, casino, publicidad no requerida, promoción del consumo de alcohol y drogas, racismo e intolerancia y, en segundo lugar, se observa el desarrollo de conductas de riesgo asociadas al contacto con personas desconocidas, y sobre exposición de la identidad en la red. Para Astorga & Schmidt (2019) los peligros de internet son los riesgos que se producen sí se usa internet careciendo de filtros que limiten el acceso a las páginas inadecuadas. Por lo tanto, todas las funcionalidades de la internet presentan riesgos, al igual que ocurre en las actividades que realizamos en el entorno físico.

Entre las subcategorías de los peligros de internet están: (1) El acoso en línea abarca los siguientes riesgos a los que se exponen los niños y adolescentes al indagar en las redes: (a) Cyberbullying: la víctima y el agresor establecen comunicación, puede ser asincrónica. Se da a través mensajería, celulares, chats, vejando y humillando vía virtual a la víctima; (b) Ciberviolencia: violencia ejercida por sujetos que usan la web y juegos, que impactan de manera negativa, publicación de memes y perfiles falsos para avergonzar y difamar, afirmaciones falsas sobre aspectos íntimos, pornografía infantil. A nivel mundial, las redes internacionales de este delito involucran trata de personas, violaciones o explotación infantil; (c) Grooming. El agresor toma ventaja de la ingenuidad o necesidades afectivas o materiales de las niñas, los niños, y los adolescentes, estableciendo un clima de confianza con ellos, utilizando recursos digitales con falsas identidades, para luego persuadirlos u obligarlos a realizar conductas inapropiadas de índole sexual, inclusive la violación; (d) Sexting. los niños y adolescentes con el propósito de ser incluidos en un grupo comparten imágenes sexuales, de ellos mismos o de otros siendo muchas veces estas imágenes difundidas, mostrando la intimidad de la víctima, y convirtiéndose en un proceso de pornografía y explotación sexual infantil.

(2) Los fake news impiden distinguir entre información y desinformación de manera intencionada, buscando perjudicar a un individuo o grupo; entre ellas se identifican: (a) material verdadero usado en el contexto inexacto, (b) noticias difundidas en sitios web que se dedican a difundir acontecimientos y noticias falsas con uso diseños semejantes a los de los canales verdaderos y (c) informes y argumentos falsos con el fin de manipular la opinión pública. De acuerdo al nivel de mentira, en las *fake news* se perciben seis modalidades: sátira de noticias, parodia de noticias, fabricación, manejo o manipulación, publicidad y propaganda; (3) La adicción a la tecnología se produce cuando la persona pierde el control, priorizando el juego u otras actividades en la red. Se presenta deterioro de relaciones personales, aislamiento, abandono académico y recreativo, descuido en la higiene personal, y un latente riesgo de pasar al uso de recompensas o activar la curiosidad por las drogas (Astorga & Schmidt, 2019). Los adolescentes y jóvenes utilizan más las redes sociales, se vuelven vulnerables, pueden desarrollar su competencia digital y habilidades tecnológicas, pero descuidan aspectos importantes como salvaguardar su intimidad.

(4) El material violento o inapropiado tiene como peligro la dependencia y el riesgo de repetir conductas inapropiadas. La violencia presente en la internet genera un impacto en el contexto cognitivo e incorporación de un lenguaje inadecuado para hablar. Para Cabrera (2017), la exposición a contenido violento de carácter sexual u otro vinculados con ausencia de susceptibilidad ante la violencia o abusos, incrementa la agresividad y la réplica de conductas violentas, y con un aumento de angustia y estrés entre niños y adolescentes; y (5) La invasión a la privacidad considera el manejo de datos o archivos personales aprovechando la exposición en las redes sin que la víctima tenga conocimientos para resguardar su información. Esto genera preocupación, saber que existen desconocidos interesados en el espacio personal y las relaciones activas con amistades cercanas, invade la intimidad. Se sugiere encontrar un punto de equilibrio entre la tecnología y la privacidad, los espacios sociales virtuales exponen datos privados y pueden atentar contra los derechos fundamentales. Debemos reflexionar sobre esta realidad, hay que preparar a los nuevos usuarios para que sus vínculos y comunicaciones por internet sean más seguros.

Conclusiones

Los padres y maestros deben reforzar las habilidades sociales de los adolescentes, como la autovaloración y el respeto por el entorno. El desarrollo de la ciudadanía digital para los estudiantes debe sostenerse en una ruta de trabajo de sensibilización a la comunidad educativa, implementar estrategias para docentes y estudiantes, aprender a gestionar y, establecer lineamientos de privacidad en los entornos digitales. Los adolescentes informados y reflexivos son críticos y dejarán una huella digital evitando los peligros que conlleva el uso de la red internet. El autocuidado de la identidad digital implica el planteamiento de estrategias de comunicación y acciones preventivas para salvaguardar la integridad de los estudiantes. El conocimiento de las TIC y de los peligros de la internet, mejorará su capacidad de sentido crítico y toma de decisiones acertadas. Es preciso utilizar la tecnología y el manejo de la información e imagen. Estableciendo lineamientos de privacidad en entornos digitales estamos gestionando mecanismos de prevención. Todos los usuarios debemos disponer adecuadamente de los recursos digitales con compromiso ético para extraer un real beneficio aportando a la mejora de la sociedad.

Referencias

- Ashiro, J. (2017). *Uso de las redes sociales, virtudes y habilidades sociales en adolescentes y jóvenes adultos de Lima Metropolitana* [Tesis de licenciatura en psicología, Universidad San Ignacio de Loyola]. Repositorio institucional. http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2766/1/2017_Ikemiashiro_Uso-de-las-redes-sociales-virtuales.pdf
- Astorga, C. & Schmidt, T. (2019). Peligros de las redes sociales: cómo educar a nuestros hijos e hijas en ciberseguridad. *Revista electrónica Educare*. 23 (3). 7 -15.

- Cabrera, K. (2017). Influencia del internet en el vocabulario de los estudiantes. *Universidad de Nariño*. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/runin/article/view/6063>
- Cedillo, L. (2020). Acoso cibernético en el contexto de la pandemia por COVID 19. *Revista cubana de medicina* (59) 4. 1 - 3.
- Colque, L. (2018). *Uso de las redes sociales y su impacto en las relaciones interpersonales de los adolescentes de cuarto grado de secundaria en un colegio particular de clase media alta en Lima*. [Tesis de maestría, Universidad Privada Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio institucional.
http://repositorio.uarm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12833/1960/Colque%20Quispe%20Lucio%20Wilfredo%20_Tesis_Maestr%C3%ADa_2018.pdf?sequen
- Mendoza, M. & Valenzuela, A. (2020). *Las redes sociales en el Perú y la comunicación ciudadano político*.
https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/11697/Michilot_Las_redes_sociales_en_el_Per%C3%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Minedu. (2020). *Ciudadanía digital. Fascículo 1 y 2*. Perú Educa.
- Mohana, G. & Romero, D. (2021). *Adicción a las redes sociales y ansiedad en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana* [Tesis de licenciatura Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)]. Repositorio institucional.
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/628014/Mohanna_V_G.pdf?sequence=3
- Natansohn, G. & Goldsman, F. (2018). Violencia de género expandida: vigilancia y privacidad en red. *Revista Fronteiras*. <https://doi.org/10.4013/fem.2018.203.10>
- Padua, D. (2024). Artificial intelligence and quality education: the need for digital culture in teaching. *Educational, cultural and psychological studies*. 30 (1), 181-193.
<https://www.ledonline.it/index.php/ECPS-Journal/article/view/6485>
- Unesco (2017). Sociedad digital: brechas y retos para la inclusión digital en América Latina y el Caribe. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216099>
- Velazco, M. F. & Zegarra, L. M. (2020). *Gestión educativa y el perfil de egreso de los estudiantes de Educación Básica Regular. Ugel 01. Distrito de Villa María del Triunfo. Lima. 2018* [tesis de maestría, Universidad Privada Telesup]. Repositorio institucional
<https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1150>
-